

TOLANI TOZALASH JARAYONIDA TOLA TOZALAGICHLARDA TOZALASH SAMARADORLIGINING NAZARIY TAHLILI

Raximov Rashid G'ulomjonovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

rgrakhimov80@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915889>

Annotatsiya. Paxta tolasining sifat ko'rsatkichlarini yuqori bo'lishini uni tozalash texnologik tizimlari ta'minlaydi. Tozalash sifatini oshirish uchun, uskunalarining takomillashtirilishidan tashqari tozalash agregatlariga jindan tolni bir me'yorda uzatish katta ahamiyatga ega. Paxta tolasini tozalash tsexlarida joriy etilgan tozalash qurilmalarining ish unumdorligini oshirish bilan tozalanayotgan tola sifat ko'rsatkichlarini oshirishga erishish uchun, qurilmalar ishchi organlarini takomillashtirish va yangi qurilmalarni yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu ushning maqsadi bir barabanli tola tozalash mashinasini takomillashtirish orqali uning unumdorligini hamda tozalash samaradorligini oshirish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: paxta tolasini, tolni tozlash, bir barabanli tola tozlash mashinasi, kolosnik, jin mashinasi.

Ko'plab tadqiqotlarda aniqlanganidek paxta tozalash korxonalarida DP-130 tipidagi ish unumdorligi yuqori tola ajratish mashinalariga o'tgandan so'ng ular uchun ishlab chiqilgan tola tozalash mashinalari talabga javob bermay qoldi, jumladan 1-2 smenada ishlagandan so'ng, arrali silindrlari va kolosnikli panjaralar orasidagi oraliq masofalar buzilgan va ularni tabiiyki qayta ko'rib chiqish va moslashtirish ishlarini bajarish talab qilinadi.

Paxta tozalash korxonalarining ishlab chiqariladigan mahsuloti sifat ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda paxta tozalash korxonalarining texnologik jarayonini kuzatish va o'rganish natijasida tola tozalash jarayonida bir nechta muammolar aniqlandi. Masalan, tola tozalagich masinasi arrali silindrlarning tebranishi tufayli arra silindrlari va panjara orasidagi masofalarning tez-tez buzilishi, kolosnikli panjaraning noto'g'ri va bo'sh o'rnatilishi natijasida kolosniklar oraliq masofalarning o'zgarishi, tola tozalash vaqtida foydali yuzani oshirish muammolarini nazarda tutish va bularga texnik yechim topish lozim bo'ladi.

Paxta tozalash korxonalarida uchun bir barabanli tola tozalash mashinalari bilan ishlash anchagina qulayligi bilan ajralib turadi. Lekin ular bilan ishlaganda yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish lozim bo'ladi.

Ushbu ishda bir barabanli tola tozalash mashinasini takomillashtirish orqali uning unumdorligini hamda tozalash samaradorligini oshirish maqsad qilib olindi. Ushbu maqsadni amalga oshirishda albatta tola tozalash kamerasidagi asosiy ishchi organlarning samarali ishlashini ta'minlashni ham inobatga olish lozim bo'ladi.

Kolosniklarning geometrik shaklini o'zgartirish orqali tolalarga ta'siri natijasidagi tozalash samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy tadqiqotda asosan kolosniklarning mustahkamligi o'lchamlari hamda kolosnik panjaraning qamrab olish yuzasi ko'payganligi sababli tolalar oqimini uzatishda undagi iflosliklarni ajratishdagi holatini nazariy tahlili keltirilgan [5-6].

Takomillashtirilgan kolosniklar yordamida arrali silindr va kolosniklar orasidagi tolali oqimning harakatlanuvchi massasini taqsimlash va tozalash modelini nazariy tomondan ko'rib chiqamiz (1-rasm).

1-rasm. Takomillashtirilgan kolosnik panjarali tola tozalash kamerasi

1-toza tola chiqarish quvuri, 2-arrali baraban, 3-tozalovchi cho'tka, 4-kolosniklar

Arrali silindr va kolosniklar zonasida xarakatlanayotgan tolalar oqimiga berilayotgan zarba kuchini tozalash samaradorligiga ta'siri bo'yicha ko'plab nazariy va amaliy tadqiqot ishlari olib borilgan. Lekin tolalarni dastlabki qalinligini maxsus kolosniklar yordamida o'zgartirib, belgilangan qalinlikdagi tola oqimiga kolosniklar tomonidan yuzaga keladigan bosim, zichlikning o'zgarishi vaqtida tezlikning o'zgarishidan tozalash samaradorligiga ta'siri jarayoni tadqiq qilinmagan. Ma'lumki, arrali jindan kelayotgan tolni birinchi arrali silindr bilan uchrashishida tola oqimining qalinligi o'zgaradi. Ushbu tola tozalagichning tozalash samaradorligiga ta'siri jarayonini modellashtirish uchun quyidagi farazlarni qabul qilamiz.

1. Tola massasini, tutash muhit va oqimning xarakatini statsionar deb, qabul qilamiz, u holda tola oqimi unumdorligi kolosniklar joylashgan zonada o'zgarmas bo'lib, Q_0 ga teng deb olamiz. Tozalash jarayonida oqimdan ajralib chiqayotgan iflosliklar Q_0 unumdorlikka ta'sir qilmaydi.

2. Tola bilan ta'sirdagi kolosniklar sirti qiya tekislik shaklida deb qabul qilamiz. Ular tozalash zonasida bir-biri bilan bir xil masofada joylashgan bo'ladi.

3. Ixtiyoriy kolosnik tola oqimi bilan o'zaro kontaktda bo'lib, ularning o'zaro ta'siri Gerts qonuniga asosan yoki tajriba asosida aniqlanadi. Oqimning har bir kolosnik orasidagi tezligini, bosimini, zichligini va kesim yuzasini mos ravishda g_i , p_i va S_i bilan belgilaymiz. Bunda ($i = 1..n$), n - kolosniklar soni.

Birinchi bo'lib tola tozalagichning birinchi va ikkinchi kolosniklar orasida bosimning o'zgarish ko'rsatkichlarini aniqlaymiz.

Faraz qilaylik oqimning boshlang'ich (kolosniklar zonasidan tashqari) ko'rsatkichlari parametrlari ρ_0 , g_0 , h_0 va S_0 bo'lsin (2.9-rasm). Birinchi kolosnik oldida tola oqimining qalinligi

h_0 bo'lsin, u holda tolalar oqimining ish unumdorligi $Q_0 = \rho_0 \cdot g_0 \cdot h_0 \cdot L$ ga teng bo'ladi, bunda L - barabanning uzunligi.

2-rasm. Arrali silindirda kolosnik joylashish nuqtasidagi qatlam qalinligini hisoblash sxemasi

Birinchi kolosnik bilan oqim qatlami o'zaro ta'sir zonasini ABA_0B_0 bo'lib, shu zonada oqim parametrlarini aniqlaymiz. Koordinata boshini

0 nuqtada joylashtiramiz. Birinchi kolosnik bilan oqim qatlami o'zaro ta'sir zonasini AB bo'lib, shu zonada oqim parametrlarini aniqlaymiz. Birinchi kolosnik va arrali baraban orasidagi oqim qatlamini aniqlash uchun boshlang'ich va oxirgi nuqtalari A_1 va C_1 bo'lgan s o'zgaruvchiga nisbatan aniqlaymiz:

$$b = \left[\frac{h \cdot s_0 + (h_0 - h) \cdot s}{s_0} \right] \cdot L_k \quad (1)$$

bunda: h_0 - tolaning dastlabki qalinligi;

h - kolosnikning oqimga maksimal yaqilashgan masofasi;

s_0 - kolosnik qiya tekislik kesimining uzunligi;

L - barabanning uzunligi;

L_k - kolosniklar bilan kontakt bo'lgan tolaning ajralishi

Ajratilgan tolalarni elementlari arrachali silindr va kolosniklar orasidan o'tishdagi harakatini statsionar xarakat shartida Eyler tenglamasini tuzamiz.

$$d(S) - q \cdot L \cdot dx = \rho \cdot g \cdot S \cdot d\vartheta \quad (2)$$

bunda: arrali silindr va kolosniklar orasiga yo'naltirilgan tolalar oqimiga ta'sir qiluvchi yon tomondan beriladigan bosim kuchi - $q = fp$; f_1 va f_2 - mos ravishda tola bilan baraban va kolosnik orasidagi ishqalanish koeffitsientlari $f = f_1 + f_2$;

$S = b \cdot L$ tenglikni va yon bosim q ifodani e'tiborga olib (2) ifodani dS ga bo'lib, quyidagi tenglamani olamiz:

$$\rho \cdot g \cdot b \frac{d\mathcal{G}}{ds} = -\frac{d(p \cdot b)}{ds} - \mu \cdot f \cdot p \quad (3)$$

bunda $b = \left[\frac{h \cdot s_0 + (h_0 - h) \cdot s}{s_0} \right]$, (3) tenglamada ρ , g , p noma'lumlar qatnashadi, uni to'ldirish uchun ikkinchi formuladan foydalanamiz.

Masalani yechish uchun birinchidan oqim statsionarlik sharti quyidagiga teng deb olamiz

$$L \cdot \rho \cdot g \cdot b = L \cdot \rho_0 \cdot g_0 \cdot b_0 = Q_0 \quad (4)$$

Ikkinchidan muhitning holat tenglamasi o'rinli bo'lishi kerak. Buning uchun bosim bilan zichlik orasidagi bog'lanishni olamiz. Sevostyanov A.G ning tadqiqot ishlarga ko'ra bosimning kichik qiymatlarida ($p \leq 10^5 \text{ Pa}$) orasidagi chiziqli bog'lanish o'rinli bo'ladi, ya'ni

$$\rho = \rho_0 [1 + \chi(p - p_0)] \quad (5)$$

bunda p_0 - tolaning dastlabki bosimi, χ - amaliy tajribalar natijasida olingan koeffitsient.

(4) va (5) bog'lanishlardan foydalanib birinchi kolosnik va arrali silindr orasidagi bosimni tezlik orqali ifodasini aniqlaymiz

$$p = p_0 + \frac{1}{\chi} \left(\frac{g_0 \cdot b_0}{g \cdot b} - 1 \right) \quad (6)$$

(6) ifodani (3) differentsial tenglamaga qo'yib tolalar oqimi tezligini o'zgaruvchan oraliqdagi harakatini aniqlaymiz.

$$\left(1 - \frac{c^2}{g^2}\right) \frac{d\mathcal{G}}{dx} = -\frac{c^2}{g_0 \cdot b_0} [b_1 + \mu \cdot k \cdot (p_0 \cdot \chi - 1)] - \frac{c^2 \cdot \mu \cdot k}{g \cdot b}$$

$b_1 = x/R_0$ ifodani bu tenglamaga qo'ysak, tenglama ushbu ko'rinishga keladi:

$$\frac{d\mathcal{G}}{dx} = -\frac{c^2}{v_0 \cdot b_0 \cdot a} \left[\frac{h_0 - h}{R_0} + \mu \cdot k \cdot (p_0 \cdot \chi - 1) \right] - \frac{c^2 \cdot \mu \cdot k}{g \cdot b \cdot a} \quad (7)$$

6bunda: $a = 1 - \frac{c^2}{g^2}$, $c = \sqrt{\frac{\kappa}{\rho_0}}$, $\kappa = \frac{1}{\chi}$ muhitning hajmiy siqilish moduli (7) tenglama oqimning kolosnik bilan kontaktda bo'lgan oraliqdagi tezligini aniqlaydi. Tenglama qo'yidagi

boshlang'ich $s = 0$ da $g = g_0 = \frac{Q_0}{\rho_0 \cdot h_0 \cdot L}$ shartida integrallanadi. Tenglama chiziqsiz bo'lganligi sababli conli usulda yechiladi. Ayrim hollarda tenglamani chiziqli ko'rinishga keltirish mumkin. (6) tenglikka bog'lanishni tezlikka nisbatan yechamiz

$$g = \frac{g_0}{1 + \chi(p - p_0)} \quad (8)$$

Tozalash zonasida $\rho/\rho_0 < 1$ bo'lganligi sababli $\Delta p < 0$ bo'lishi lozim. $\chi \leq 1$ va ayirma $\Delta p = p_0 - p$ ning kichik qiymatlarida $\chi \Delta p \leq 1$ bo'lgan holda (8) ifodani qatorga yozamiz.

$$\mathcal{G} = v_0[1 - \chi(p - p_0)] \quad (9)$$

(8) ifodani (9) ga o'zgartirilganda nisbiy xatolikni $\Delta p = p - p_0$ koeffitsient χ ning har xil qiymatlarida foizda baholaymiz. Ular ayirmasining χ_1 ga nisbatini η bilan belgilaymiz.

$$\eta = \frac{100(\chi_1 - \chi_2)}{\chi_1} = 100 \cdot \chi^2 \cdot \Delta p^2 \quad (10)$$

Jadvalda $\Delta p = p_0 - p$ bosimning berilgan koeffitsient B ning har xil qiymatlarida har bir xatolik $\eta(\%)$ ning maksimal qiymatlari Δp_m keltirilgan. Qo'yilgan masalalarini yechishda (9) bog'lanishdan foydalanilgan, xatolik $\delta(\%)$ berilsa, u holda hisoblash jarayonida bosim uchun $\Delta p \leq \Delta p_m$ sharti bajarilishi lozim bo'ladi.

(9) bog'lanishdan foydalanib tenglama qo'yidagi chiziqli tenglama ko'rinishga keladi.

$$(M^2 \cdot h_0 - b) \frac{d\mathcal{G}}{dx} = -(b_1 + \mu \cdot k)([p_0 \cdot \chi + 1] \cdot \mathcal{G}_0 - \mathcal{G}) \quad (11)$$

b ning ifodasini qo'ysak, tenglama o'zgaruvchilari ajraladi

$$\frac{d\mathcal{G}}{[(p_0 \cdot \chi + 1) \cdot \mathcal{G}_0 - \mathcal{G}]} = -\frac{b_0}{a_0 - s} \cdot ds \quad \text{agar } 0 < s < s_0 \quad (12)$$

bunda: $a_0 = \frac{M^2 \cdot h_0 - h}{h_0 - h}$, $b_0 = \frac{h_0 - h + \mu \cdot k \cdot s_0}{h_0 - h}$, $M = \frac{\mathcal{G}_0}{c}$, $c = \sqrt{\frac{1}{\chi \cdot \rho_0}}$ muhitda to'lqin tarqalish tezligi (12).

(12) tenglamaning $\mathcal{G}(0) = \mathcal{G}_0$ shartidagi yechimi M ning qiymatiga ko'ra qo'yidagicha bo'ladi.

$$M < \sqrt{\frac{h}{h_0}} ;$$

$$\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 \left(1 + \frac{p_0}{\rho_0 \cdot c^2} \left[1 - \left(\frac{a_1}{a_1 + s} \right)^{b_0} \right] \right); 0 < s < s_0 \quad (13)$$

$$M = \sqrt{\frac{h}{h_0}} ;$$

$$\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 \left(1 - \frac{p_0}{\rho_0 \cdot c^2} \left[\frac{s}{s_1} - 1 \right] \right) \quad s_1 < s < s_0 \quad (14)$$

$$M > \sqrt{\frac{h}{h_0}} ;$$

$$g = g_0 \left(1 + \frac{p_0}{\rho_0 \cdot c^2} \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_2 - s} \right)^{b_0} \right] \right) s_0 < a_2 \text{ bo'lganda, } 0 < s < s_0 \quad (15)$$

$$g = g_0 \left(1 + \frac{p_0}{\rho_0 \cdot c^2} \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_2 - s} \right)^{b_0} \right] \right) \dots 0 < s < s_2,$$

$$g = g_1 \quad s_2 < s < s_0 \quad s_0 > a_2 \text{ bo'lganda,} \quad (16)$$

bunda: $a_1 = \frac{(h - M^2 \cdot h_0) \cdot s_0}{h_0 - h}, \quad a_2 = \frac{(M^2 \cdot h_0 - h) \cdot s_0}{h_0 - h}, \quad g_1 = g_0 \{ 1 - B \cdot p_0 \left[\left(1 - \frac{s_2}{a_2} \right)^{-b_0} - 1 \right] \}$

(12) tenglama $M = \sqrt{\frac{h}{h_0}}$ bo'lganda $s = 0$ va $M > \sqrt{\frac{h}{h_0}}$ bo'lsa $s = s_0$ maxsus nuqtalar

bo'lganligi sababli (14)-(16) formulalarda s_1 va s_2 masofalar ixtiyoriy olinadi.

$$M > \sqrt{\frac{h}{h_0}}$$

(13)-(16) formulalar tahlilidan oqimning tezligi $M > \sqrt{\frac{h}{h_0}}$ bo'lganda, tezligi kamayib borishi va (14) formulaga ko'ra uning zichligi oshib borishini kuzatish mumkin. Tozalash texnologiyasi talablariga ko'ra tozalash jarayoni amalga oshishi uchun oqim zichligi kamayib

borishi lozim. Bunday holni $M < \sqrt{\frac{h}{h_0}}$ bo'lganda kuzatish mumkin, shunga ko'ra hisoblashni amalga oshirishda yuqorida keltirilgan (13) formuladan foydalanamiz.

Olingan tenglamalarni tolaning dastlabki qalinligini 4 mm dan 15 mm gacha bo'lganda kolosnikdagi bosim, zichlik, tezlikka ta'siri va tola tozalagichni tozalash samaradorligiga ta'siri o'rganilishi kerak. $\rho_0 = 15 \text{ kg/m}^3, h = 0.011 \text{ m}, f_1 = f_2 = 0.3, L = 2.4 \text{ m}, s_0 = 0.02 \text{ m}$ bo'lganda raqamli hisoblash ishlarini olib boramiz.

Hisoblar parametrlarning qo'yidagi qiymatlarida bajarilgan: $\rho_0 = 15 \text{ kg/m}^3, h_0 = 0.014 \text{ m}, h = 0.011 \text{ m}, f_1 = f_2 = 0.3, \beta = 0.5, L = 2.4 \text{ m}, s_0 = 0.02 \text{ m}, Q_0 = 2200 \text{ kg/soat}$ bo'lganda tanlagan koeffitsientlar B va bosim P_0 qiymatlarida xatolik (10) formulaga ko'ra 12% dan oshmagan.

3- rasmda oqim tezligi a) tola zichligining b) kolosnik va arrali silindr oralig'ida qatlamda s o'zgaruvchiga nisbatan bosim koeffitsienti χ ning ikkita va dastlabki bosim P_0 ning har xil qiymatlarida o'zgarish grafiklari keltirilgan.

Grafiklar tahlilidan dastlabki bosimning oshib borishi oqim tezligining oshishiga va buning natijasida tolaning siyraklashiga olib keladi. Bunday qonuniyat tolaning egilish (siqiluvchanlik moduliga teskari kattalik $k = 1/\chi$) koeffitsienti χ oshganda ham kuzatiladi.

Masalan, egilish koeffitsienti $B = 0.001 \text{ Pa}^{-1} (k = 10^3 \text{ Pa})$ va o'zgaruvchi $s = s_0$ bo'lganda

birinchi kolosnik bilan o'zaro kontakt zonasidan keyin oqimni zichligi 11.8 kg/m^3 gacha kamayadi. Agar $B = 0.002 \text{ Pa}^{-1}$ ($k = 5 \cdot 10^2 \text{ Pa}$) bo'lganda bu qiymat 10.4 kg/m^3 ga teng bo'ladi.

Tezliklar ifodasi (13)-(16) asosida (14) formuladan oqim zichligi aniqlanishi mumkin. Bu holda ishda taklif etilgan model asosida oqimning iflosliklardan tozalash jarayonini nazariy tadqiq etish mumkin. Bu modelga ko'ra tozalash jarayonida tola massasining kamayishi oqim zichligi orasidagi qo'yidagi bog'lanish orqali aniqlanadi:

$$\frac{dm}{m} = \frac{1}{1+a} \frac{d\rho}{\rho} \quad (17)$$

bunda: $a > 0$ tajribaviy o'zgarmas koeffitsient.

(17) tenglamani $m = m_0$ $\rho = \rho_0$ $s = 0$ shartida integrallaymiz.

$$\frac{m}{m_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\lambda$$

bunda m_0 vaqt birligida zonaga tushayotgan oqimdagi tola massasi.

$$\lambda = 1/(1+a)$$

Ushbu

$$\varepsilon = \frac{m_0 - m}{m_0} = 1 - \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\lambda \quad (18)$$

nisbatni tozalash samaradorligi koeffitsienti deb qabul qilish mumkin.

(14) formuladan foydalanib, (18) ifodani qo'yidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$\varepsilon = \frac{m_0 - m}{m_0} = 1 - \left(\frac{v_0 h}{vb} \right)^\lambda \quad (19)$$

$$B = 0,002 \text{ Pa}^{-1}$$

$$B = 0,001 \text{ Pa}^{-1}$$

(a)

a) tozalash samaradorligi ko'effitsienti b) egilish ko'effitsienti ning ikkita va dastlabki bosim p_0 (Pa) har xil qiymatlarida tozalash zonasida taqsimlanish grafiklari.

3- rasm. Takomillashtirilgan tola tozalagichda $p_{01} = 5 Pa$, $p_{02} = 25 Pa$,
 $p_{03} = 45 Pa$, $p_{04} = 65 Pa$ **qiymatlaridagi tola tezligi**

3- rasmda samaradorlik ko'effitsientining salqilik ko'effitsienti χ va bosim p_0 ning har xil qiymatlarida tozalash zonasida taqsimlanish grafiklari keltirilgan.

Grafiklar tahlilidan ko'effitsient χ va dastlabki bosim p_0 oshganda samaradorlik ko'effitsienti ham oshishi kuzatilmoqda.

$$B = 0,001 Pa^{-1}$$

$$B = 0,002 Pa^{-1}$$

4- rasm. Tozalash samaradorligi ko'effitsienti ε (foizda) egilish ko'effitsienti χ ning ikkita va dastlabki bosim p_0 (Pa) ning har xil qiymatlarida tozalash samaradorligi oshishining yo'naltiruvchi moslamaga bog'liqlik grafigi: $p_{01} = 5 Pa$, $p_{02} = 25 Pa$,
 $p_{03} = 45 Pa$, $p_{04} = 65 Pa$

Arrali jindan kelayotgan tolani birinchi arrali silindr bilan uchrashishida tola oqimining qalinligi 4 mm dan 15 mm gacha diapazonda o'zgarishida tola tozalagichning tozalash samaradorligiga ta'sirining jarayoni modellashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Obidov, A., Abdurahmonov, J. Theoretical study of an improved linter machine's cleaning device. AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 040015
2. Obidov, A., Khamidov, S., Muhammadjonova, I. Research removal of impurities by cleaning in the drum section of the fiber separation device. AIP Conference Proceedings, 2023, 2789, 040007.
3. Sh. Korabayev, J. Soloxiddinov, N. Odilxonova, R. Rakhimov, A. Jabborov, A.Qosimov. A study of cotton fiber movement in pneumomechanical spinning machine adapter. E3S Web of Conferences. 2024. 538: 04009
4. R.G.Rakhimov. Clean the cotton from small impurities and establish optimal parameters // The Peerian Journal. 2023. Vol.17, pp.57-63
5. F.G. Uzoqov, R.G. Rakhimov. Calculation of gear geometry with cylindrical evolutionary transmission // DGU 14192. 14.01.2022
6. R.G.Rakhimov. Raw cotton cleaner from small debris // Scientific Journal of Mechanics and Technology. 2023. Special Issue (5), pp.293-297 (In Russian)
7. F.G. Uzoqov, R.G. Rakhimov. Movement in a vibrating cotton seed sorter // DGU 22810. 03.03.2023
8. F.G. Uzoqov, R.G. Rakhimov. Calculation of cutting modes by milling // DGU 22812. 03.03.2023
9. F.G. Uzoqov, R.G. Rakhimov. Determining the hardness coefficient of the sewing-knitting machine needle // DGU 23281. 15.03.2023
10. N.D. Nuritdinov, M.N. O'rmonov, R.G. Rahimov. Creating special neural network layers using the Spatial Transformer Network model of MatLAB software and using spatial transformation // DGU 19882. 03.12.2023
11. R.G.dRakhimov. A cleaner of raw cotton from fine litter // Scientific Journal of Mechanics and Technology. 2023. Vol.2, Iss.5, pp.293-297
12. R.G. Rakhimov. The advantages of innovative and pedagogical approaches in the education system // Scientific-technical journal of NamIET. Vol. 5, Iss. 3, pp.293-297 (2023)
13. F.G. Uzoqov, R.G. Rakhimov. The program "Creation of an online platform of food sales" // DGU 22388. 22.02.2023
14. F.G. Uzoqov, R.G. Rakhimov, S.Sh. Ro'zimatov. Online monitoring of education through software // DGU 18782. 22.10.2022
15. F.G. Uzoqov, R.G. Rakhimov. Electronic textbook on "Mechanical engineering technology" // DGU 14725. 24.02.2022
16. R.G. Rakhimov. Clean the surface of the cloth with a small amount of water // Scientific Journal of Mechanics and Technology. Vol. 2, Iss. 5, pp.293-297 (2023)
17. R.G. Rakhimov. Regarding the advantages of innovative and pedagogical approaches in

the educational system // NamDU scientific newsletter. Special. (2020)

18. R.G. Rakhimov. On the merits of innovative and pedagogical approaches in the educational system // NamSU Scientific Bulletin. Special. (2020)

19. R.G. Raximov, M.A. Azamov. Creation of automated software for online sales in bookstores // Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 2, Iss. 6, pp.42-55 (2024)

20. R.G. Raximov, M.A. Azamov. Technology for creating an electronic tutorial // Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 2, Iss.6, pp.56-64 (2024)

21. R.G. Rakhimov, A.A. Juraev. Designing of computer network in Cisco Packet Tracer software // The Peerian Journal. Vol. 31, pp.34-50 (2024)

22. R.G. Rakhimov, E.D. Turonboev. Using educational electronic software in the educational process and their importance // The Peerian Journal. Vol. 31, pp.51-61 (2024)

